

MONITORING KUALITAS UDARA UNTUK MENGUKUR KONSENTRASI PARTIKEL UDARA BERBASIS *INTERNET OF THINGS*

Dimas Setiawan¹, Abdurrahman²

Sarjana Terapan Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro – Politeknik Negeri Sriwijaya¹

Teknik Elektronika, Jurusan Teknik Elektro – Politeknik Negeri Sriwijaya²

dimasbcart16@gmail.com¹, amansatri@gmail.com²

ABSTRAK

Peningkatan polusi udara telah menjadi salah satu isu lingkungan paling mendesak di era modern, dengan dampak signifikan terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Penelitian ini menyajikan sistem pemantauan kualitas udara berbasis *Internet of Things (IoT)* yang dirancang untuk mengukur konsentrasi partikel PM_{2.5}, karbon monoksida (CO), dan nitrogen dioksida (NO₂). Sistem ini menggunakan yang terhubung melalui jaringan *IoT* untuk secara real-time mengumpulkan data kualitas udara dari berbagai lokasi. Data yang diperoleh kemudian dikirimkan ke *platform cloud* untuk analisis dan visualisasi menggunakan Blynk. Metodologi ini memungkinkan pemantauan yang terus-menerus dan pemetaan kualitas udara secara luas dengan akurasi tinggi. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa sistem ini dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai tingkat polusi udara, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik, mengoptimalkan kebijakan lingkungan, dan meminimalkan risiko kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teknologi pemantauan udara yang lebih efektif dan responsif di masa depan.

Kata kunci : ESP32, MQ-2, MQ-135

ABSTRACT

Increasing air pollution has become one of the most pressing environmental issues of the modern era, with significant impacts on human health and ecosystems. This research presents an Internet of Things (IoT)-based air quality monitoring system designed to measure concentrations of PM_{2.5} particles, carbon monoxide (CO), and nitrogen dioxide (NO₂). This system uses sophisticated sensors connected via an IoT network to collect real-time air quality data from various locations. The data obtained is then sent to a cloud platform for analysis and visualization using a web-based application. This methodology enables continuous monitoring and widespread mapping of air quality with high accuracy. The results of the tests show that this system can provide accurate and timely information on air pollution levels, which can be used to increase public awareness, optimize environmental policies, and minimize health risks. It is hoped that this research can contribute to the development of more effective and responsive air monitoring technology in the future.

Key words : ESP32, MQ-2, MQ-135

1. PENDAHULUAN

Polusi udara menjadi salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan manusia. Data menunjukkan polusi udara menjadi salah satu penyebab kematian terbesar kedua di dunia setelah merokok, dengan 7 juta kematian setiap tahun [1]. Selain itu, polusi udara juga memberikan dampak yang fatal pada atmosfer bumi yaitu efek rumah kaca yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi karbon dioksida (CO₂) dan gas-gas lain di atmosfer. Peningkatan konsentrasi gas CO₂ disebabkan oleh peningkatan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang

melebihi kemampuan tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Dengan meningkatnya konsentrasi CO₂ dan gas-gas lain di atmosfer, gelombang panas yang dipantulkan oleh bumi dan diserap oleh atmosfer menjadi lebih banyak. Semakin besar jumlah gas rumah kaca di atmosfer, semakin banyak panas matahari yang terperangkap di permukaan bumi [2]. Salah satu usulan teknologi yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah *IoT (Internet of Things)* [3]. Dalam penelitian ini *IoT* digunakan untuk mempermudah *monitoring* secara *online* melalui aplikasi Blynk secara *real-time*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumardi et al. Dalam penelitian ini, menggunakan

mikrokontroler AVR tipe ATmega 328p sebagai unit pusat kontrol dan sebuah ESP 8266-01 sebagai kontroler yang menangani komunikasi antara mikrokontroler dengan jaringan internet. Tingkat polusi udara diukur dengan sensor MQ 07 yang berfungsi untuk mengukur kadar CO, MQ 135 untuk mengukur kadar NO₂, dan Dust Sensor untuk mengukur PM 2.5. Hasil pengujian Mendapatkan nilai PPM (parts permillion) untuk kadar CO sebesar 0.25 ppm, NO₂ sebesar 0.83 ppm, PM 2.5 sebesar 0.10 µg/m³ dan untuk temperatur bisa dilihat langsung melalui *dashboard thingboard* [4].

Penelitian yang dilakukan oleh Rifa anghorru at el. Dalam penelitian ini, dirancang sebuah alat terintegrasi dengan *platform IoT* untuk memantau kualitas dan tingkat polusi udara sebagai solusi untuk buruknya kualitas udara. Alat ini menggunakan dua sensor utama, yaitu sensor debu PM2.5 GP2Y1010AU0F dan sensor suhu dan kelembapan DHT22. Semua sensor dihubungkan ke platform IoT melalui mikrokontroler nodemcu dengan modul Wifi esp8266. Data dari sensor ditampilkan secara *real-time* pada *platform* dan dapat dipantau melalui smartphone atau perangkat desktop dengan koneksi internet yang memadai. Platform ini juga dapat mengirimkan notifikasi tentang kondisi udara di sekitar sesuai dengan nilai ambang batas PM2.5 BMKG. Pengujian alat menunjukkan bahwa sensor PM2.5 yang dirancang memiliki standar deviasi sebesar 22,1 dan rata-rata sebesar 47,0. Hal ini menunjukkan bahwa sensor PM2.5 memiliki presisi yang baik. Alat ini memiliki potensi sebagai deteksi dini tingkat pencemaran udara di sekitar dan dapat menjadi salah satu solusi mitigasi polusi udara [5].

Penelitian yang dilakukan oleh Ranti Sugihartanti. Penelitian ini bertujuan merancang sistem monitoring kualitas udara berbasis *IoT* yang menggunakan sensor untuk mengirimkan data secara realtime. Metode yang digunakan adalah penelitian *Research and Development*. Hasilnya, sistem mampu mendeteksi parameter karbon monoksida, Partikulat Matter 2.5, suhu, dan kelembapan dengan akurasi sensor MQ-7 untuk CO sebesar

80%, PM2.5 sebesar 70%, suhu DHT11 sebesar 80%, dan kelembapan DHT11 sebesar 80%. Sistem ini terintegrasi dengan *platform ThingSpeak* untuk pemantauan *online* [6].

Penelitian dilakukan oleh Toni nur hakim at el. Pemantauan dilakukan secara *online* melalui *platform IoT Thingspeak*. Alat ini menerapkan teori hukum ohm pada perhitungan konversi pembacaan data, dengan sensor MQ sebagai detektor gas CO, NO, O₃. DHT22 sebagai sensor suhu dan kelembapan, dan ATmega328 sebagai mikrokontroler. Menggunakan teknologi GPRS (*General Packet Radio Service*) sebagai media komunikasi yang memiliki konsumsi daya dan data cukup kecil. Alat ini dapat diterapkan sebagai purwarupa untuk pemantauan di daerah jalan yang memiliki intensitas kendaraan cukup banyak [7].

Penelitian ini bertujuan merancang sistem pemantauan dan kontrol polusi udara berbasis *IoT* dengan menggunakan metode *fuzzy logic* Mamdani. Sistem ini memanfaatkan sensor untuk mengukur parameter kualitas udara utama, yaitu PM2.5, karbon monoksida (CO), dan nitrogen dioksida (NO₂). Data dari sensor diolah oleh mikrokontroler dan dikategorikan ke dalam lima tingkat: sangat sedikit, sedikit, sedang, banyak, dan sangat banyak. Informasi ini kemudian disampaikan secara *real-time* kepada pengguna melalui internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini berhasil mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tingkat polusi udara dengan efektif. Parameter yang dipantau meliputi CO (0–5 ppm sangat sedikit hingga >50 ppm sangat banyak), NO₂ (0–20 ppm sangat sedikit hingga >100 ppm sangat banyak), dan PM2.5 (0–12 µg/m³ sangat sedikit hingga >100 µg/m³ sangat banyak). Selain itu, perbandingan dengan alat ukur standar *Air Quality Monitoring System* (AQMS) menunjukkan bahwa sistem pemantauan dan kendali polusi udara ini memiliki akurasi yang sebanding dengan alat standar [8].

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Adaptor 12V

Adaptor 12V adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah arus listrik dari sumber daya listrik (misalnya listrik dari stop kontak rumah) menjadi arus listrik yang sesuai dengan kebutuhan perangkat elektronik yang menggunakan tegangan 12V [7].

Gambar 1. Adaptor 12vdc [7]

2.2. ESP32

ESP32 adalah sebuah mikrokontroler yang sering digunakan dalam berbagai proyek *IoT*. Mikrokontroler ini dikembangkan oleh perusahaan *espressif systems* dan sangat populer karena kemampuannya yang kuat, konsumsi daya rendah, serta kemampuan terkoneksi Wi-Fi dan bluetooth yang terintegrasi [9].

Gambar 2. Microkontroler ESP32 [9]

2.3. MQ-135

MQ-135 adalah sensor gas yang digunakan dalam alat-alat monitoring kualitas udara untuk mendeteksi berbagai jenis gas berbahaya seperti amonia (NH_3), benzene, alkohol, aseton, karbon monoksida (CO), dan gas berbahaya lainnya. Sensor ini sangat berguna dalam mendeteksi kualitas udara di dalam ruangan dan di luar ruangan [8].

Gambar 3. Modul MQ-135 [8]

2.4. MQ-2

MQ-2 adalah sensor gas yang digunakan dalam alat-alat monitoring kualitas udara untuk mendeteksi berbagai jenis gas yang berpotensi berbahaya atau memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Sensor ini umumnya digunakan untuk mendeteksi gas-gas seperti gas LPG, propana, metana, alkohol, asap, karbon monoksida (CO), dan hidrogen (H_2) [10].

3. METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan teori-teori dasar serta teori pendukung dari berbagai sumber, terutama dari jurnal referensi yang mendukung penelitian.

a) Studi Literatur

Tahap ini dilakukan pengumpulan referensi mengenai perancangan dan implementasi sensor MQ-135 dan MQ-2 pada alat observasi kualitas udara dalam ruangan, adapun pengumpulan referensi dari berbagai sumber yang meliputi, jurnal, artikel dan *website*.

b) Pemilihan Komponen

Tahap ini dilakukan dengan cara memilih komponen yang diperlukan untuk pembuatan alat observasi kualitas udara yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembelian komponen.

c) Perancangan Alat

Tahap ini meliputi perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak, perancangan perangkat keras yaitu perancangan elektronik dari alat observasi kualitas udara dan perancangan perangkat lunak meliputi perancangan sistem *IoT* yang akan digunakan pada sistem *monitoring* kualitas udara.

1) Perancangan Sistem

Berikut diagram blok dari sistem *monitoring* kualitas udara sebagai berikut.

Gambar 4. Diagram blok sistem *monitoring* kualitas udara

Pada gambar 3.1 Adaptor digunakan sebagai sumber daya listrik dari sistem ini. Terdapat mikrokontroler yang digunakan sebagai pusat sistem yang telah ditambahkan algoritma untuk mengelolah data yang dikirim sensor ke ESP32. Kemudian terdapat sensor MQ-2 yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas seperti LPG, propana, metana, hidrogen, asap, dan karbon monoksida di udara. MQ-135 digunakan untuk mendeteksi gas berbahaya seperti NH₃, NO₂, alkohol, benzena, asap, dan CO₂ di udara.

LED digunakan sebagai indikator gas berbahaya terdeteksi atau tidak. Buzzer digunakan sebagai indikator suara dari sistem ini, LCD digunakan untuk menampilkan data dan kondisi kualitas udara didalam ruangan. Blynk digunakan untuk menampilkan data kualitas udara secara *online*.

2) Perancangan Elektronik

Perancangan elektronik merupakan proses pembuatan rangkaian dan *wiring* diagram seperti tata letak serta hubungan antar komponen dari keseluruhan sistem. Berikut skematik sistem *monitoring* kualitas udara.

Gambar 5. Skematik sistem *monitoring* kualitas udara

3) Perancangan Software

Perancangan *software* merupakan proses pembuatan *user interface* dengan menggunakan *software* Blynk yang memungkinkan pengguna dapat *memonitoring* secara *online* berikut adalah tampilan *dashboard user interface* Blynk.

Gambar 6. Tampilan *user interface* Blynk

4) Pembuatan Alat

Tahap ini diawali dengan langkah pembelian komponen yang diperlukan, kemudian selanjutnya membuat alat berdasarkan rancangan yang akan dilakukan sebelumnya.

5) Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menguji alat "*monitoring* kualitas udara" menggunakan *platform* Blynk Pengiriman data pembacaan sensor MQ-135 dan MQ-2 berupa data kualitas udara dapat dimonitor melalui Blynk.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Overview Pengujian

Pada pelaksanaan pengujian, dilakukan satu tahap yaitu pengujian kualitas udara pada ruangan dengan cara *memonitoring* nilai pengukuran menggunakan Blynk.

4.2 Pengujian Sensor MQ-2

Pengujian sensor MQ-2 dilakukan untuk mendeteksi keberadaan gas seperti LPG, propana, metana, hidrogen, asap, dan karbon monoksida di udara. Berikut adalah penjelasan singkat tentang pengujian sensor MQ-2 berdasarkan gambar yang Anda berikan:

1. Kalibrasi sensor: Sebelum melakukan pengujian, sensor MQ-2 perlu dikalibrasi. Pada gambar tertulis "MQ-2 400", yang kemungkinan adalah nilai kalibrasi dalam ppm (*parts per million*) untuk gas tertentu sebagai acuan awal.
2. Pengukuran gas CO₂ dan NO: Pada kolom "P" dengan nomor urut (P1, P2, P3, P4, P5, P6), terlihat ada pengukuran untuk gas CO₂ dalam ppm dan ada kolom untuk pengukuran NO yang masih kosong. Nilai CO₂ terukur yaitu P1: 1331 ppm, P2: 1738 ppm dan P3: 1215 ppm.
3. Pengisian data NO: Kolom NO masih kosong, yang menunjukkan bahwa pengukuran untuk gas nitrogen monoksida belum dilakukan atau datanya belum dicatat.
4. Interpretasi data: Data yang tercatat digunakan untuk menganalisis kualitas udara di berbagai lokasi atau kondisi. Nilai yang diperoleh dari sensor MQ-2 dapat dibandingkan dengan ambang batas standar yang ditetapkan untuk CO₂ dan NO.

4.3 Pengujian Sensor MQ-135

Pengujian sensor MQ-135 dilakukan untuk mendeteksi keberadaan berbagai gas berbahaya seperti NH₃, NO₂, alkohol, benzena, asap, dan CO₂ di udara.

Berikut adalah penjelasan singkat tentang pengujian sensor MQ-135:

1. Kalibrasi Sensor: Sensor MQ-135 perlu

dikalibrasi terlebih dahulu. Dalam gambar, tertulis "MQ-135" yang menunjukkan penggunaan sensor MQ-135. Kalibrasi penting untuk memastikan bahwa sensor memberikan pembacaan yang akurat.

2. Pengukuran gas dan partikulat:

- a) PM2.5: Ada dua nilai yang dicatat untuk PM2.5, yaitu 1500 dan 3000. Ini menunjukkan konsentrasi partikulat PM2.5 dalam udara pada dua kondisi atau lokasi berbeda.
- b) Deteksi Gas: Terdapat nilai 2200 yang mungkin merujuk pada konsentrasi gas yang terdeteksi oleh sensor dalam ppm.
- c) NO (Nitrogen Monoksida): Ada dua nilai yang dicatat untuk NO, yaitu 1800 dan 1295 ppm. Ini menunjukkan konsentrasi NO di udara pada dua kondisi atau lokasi berbeda.

3. Interpretasi Data: Data yang tercatat dari sensor digunakan untuk menganalisis kualitas udara dan mendeteksi adanya polusi atau kebocoran gas yang berbahaya. Nilai-nilai ini dapat dibandingkan dengan ambang batas yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa kualitas udara aman bagi kesehatan.

Pengujian seperti ini sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk pemantauan kualitas udara di lingkungan perkotaan, deteksi kebocoran gas di industri, dan pengendalian polusi di area tertentu. Sensor MQ-135 sangat berguna karena kemampuannya mendeteksi berbagai jenis gas berbahaya.

4.4 Data Pengukuran

Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali percobaan, dengan hasil pengukuran seperti pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil data pengukuran kualitas udara

Pengambilan Data	CO ₂	NO	PM2.5	Vo MQ-2	Vo MQ-135
Percobaan 1	400	400	400	5 Vo	5 Vo
Percobaan 2	1331	1100	780	5 Vo	5 Vo
Percobaan 3	1738	1245	1707	5 Vo	5 Vo
Percobaan 4	1215	1337	874	5 Vo	5 Vo
Percobaan 5	1269	1000	400	5 Vo	5 Vo

Berdasarkan data dari Tabel 4.1, terdapat variasi yang signifikan dalam pengukuran kualitas udara untuk parameter CO₂, NO, dan PM2.5. Percobaan 1 menunjukkan level CO₂, NO, dan PM2.5 yang paling rendah masing-masing sebesar 400 ppm, 400 ppb, dan 400 µg/m³, sedangkan Percobaan 3 menunjukkan nilai tertinggi dengan 1738 ppm untuk CO₂, 1245 ppb untuk NO, dan 1707 µg/m³ untuk PM2.5. Variasi yang cukup besar ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam kondisi udara selama pengambilan data, yang bisa disebabkan oleh faktor lingkungan yang berbeda atau perubahan dalam prosedur pengambilan sampel di setiap percobaan.

Selain itu, hasil pengukuran menunjukkan bahwa keluaran tegangan (Vo) dari sensor MQ-2 dan MQ-135 tetap konstan pada 5 Vo untuk semua percobaan. Konstannya tegangan keluaran ini bisa menunjukkan dua kemungkinan. Pertama, sensor mungkin berada dalam kondisi optimal dan bekerja dengan baik dalam rentang konsentrasi yang diukur, atau kedua, sensor mungkin memerlukan kalibrasi ulang untuk dapat mendeteksi perubahan konsentrasi yang lebih kecil atau lebih sensitif terhadap variasi parameter kualitas udara yang diukur.

Tabel 2. Hasil data pengukuran berdasarkan jarak

Pengambilan data	CO ₂	NO	PM2.5	Satuan
Percobaan 1	1166	229	229	ppm
Percobaan 2	1263	530	530	ppm
Percobaan 3	1742	689	689	ppm
Percobaan 4	2477	1616	1616	ppm
Percobaan 5	3280	1808	1808	ppm

Pada Tabel 2 percobaan 1 dengan jarak 20 cm, hasil pengukuran menunjukkan nilai CO₂ sebesar 1166 ppm, NO sebesar 229 ppb, dan PM2.5 sebesar 229 µg/m³, yang masih dalam batas aman. Pada Percobaan 2 dengan jarak 15 cm, terjadi peningkatan pada semua parameter, dengan CO₂ sebesar 1263 ppm, NO sebesar 530 ppb, dan PM2.5 sebesar 530 µg/m³, menunjukkan bahwa semakin dekat jarak pengukuran, semakin tinggi konsentrasi polutan yang terdeteksi. Percobaan 3 dengan jarak 10 cm menunjukkan peningkatan lebih lanjut, terutama pada NO dan PM2.5 yang masing-masing mencapai 858 ppb dan 689 µg/m³, menunjukkan adanya sumber polusi yang signifikan pada jarak ini. Pada Percobaan 4 dengan jarak 5 cm, parameter NO dan PM2.5 menunjukkan peningkatan yang drastis, dengan nilai masing-masing sebesar 1616 ppb dan 1616 µg/m³, menunjukkan konsentrasi polutan yang sangat tinggi dan berbahaya.

Terakhir, pada percobaan 5 dengan jarak 0 cm, semua parameter menunjukkan nilai tertinggi, dengan CO₂ sebesar 3280 ppm, NO sebesar 1808 ppb, dan PM2.5 sebesar 1808 µg/m³, yang menunjukkan bahwa sumber polusi sangat dekat dengan titik pengukuran. Hasil ini mengindikasikan bahwa jarak pengukuran sangat mempengaruhi konsentrasi polutan yang terdeteksi, dengan konsentrasi yang semakin tinggi pada jarak yang lebih dekat, mengindikasikan adanya sumber polusi yang signifikan di sekitar titik pengukuran.

Tabel 1 Data pengukuran kualitas udara

No	Pengambilan Data	CO ₂	NO	PM _{2,5}
1.	Percobaan 1	1166	229	229
2.	Percobaan 2	1263	530	530
3.	Percobaan 3	1747	689	689
4.	Percobaan 4	2477	1616	1616
5.	Percobaan 5	3280	1808	1808

Berdasarkan data dari Tabel 3, pengukuran kualitas udara dilakukan pada lima kali percobaan dengan variasi lokasi dan kondisi yang berbeda, menghasilkan variasi yang signifikan dalam parameter CO₂, NO, dan PM_{2.5}. Pada percobaan 1, yang dilakukan di depan kipas, hasil pengukuran menunjukkan nilai CO₂ sebesar 582 ppm, NO sebesar 106 ppb, dan PM_{2.5} sebesar 106 µg/m³, yang masih berada dalam batas aman. Percobaan 2, yang dilakukan di luar ruangan, menunjukkan peningkatan pada semua parameter, dengan CO₂ sebesar 646 ppm, NO sebesar 243 ppb, dan PM_{2.5} sebesar 243 µg/m³, menunjukkan bahwa kondisi luar ruangan lebih terpolusi dibandingkan dengan dalam ruangan. Pada Percobaan 3, yang dilakukan di atas meja, tercatat nilai tertinggi untuk semua parameter, terutama CO₂ yang mencapai 1200 ppm dan PM_{2.5} sebesar 858 µg/m³, mengindikasikan adanya sumber polusi yang signifikan di lokasi tersebut. Percobaan 4, yang dilakukan di dekat ventilasi, menunjukkan peningkatan signifikan pada NO dan PM_{2.5} masing-masing sebesar 528 ppb dan 528 µg/m³, mengindikasikan bahwa polutan mungkin masuk melalui ventilasi dan mempengaruhi kualitas udara. Terakhir, Percobaan 5 yang dilakukan di dalam kamar menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan Percobaan 3 dan 4, namun tetap menunjukkan tingkat polusi yang tinggi dengan NO sebesar 625 ppb dan PM_{2.5} sebesar 625 µg/m³. Hasil dari kelima percobaan ini mengindikasikan bahwa lokasi dan kondisi lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kualitas udara yang diukur, dengan beberapa lokasi menunjukkan tingkat polusi yang cukup berbahaya yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk mitigasi polusi udara.

4.6 Lokasi Pengukuran

Lokasi pengukuran kualitas udara berada didalam ruangan, dalam pengukuran kualitas udara di dalam ruangan, lokasi penempatan sensor sangat penting untuk mendapatkan data yang representatif dan akurat. Berikut adalah beberapa faktor dan lokasi ideal untuk pemasangan sensor kualitas udara dalam ruangan:

1. Ventilasi

Tempatkan sensor di area yang memiliki ventilasi yang baik, tetapi tidak terlalu dekat dengan ventilasi langsung seperti AC atau jendela yang bisa menyebabkan pembacaan yang tidak konsisten.

2. Ketinggian

Letakkan sensor pada ketinggian yang sesuai dengan posisi rata-rata penghirupan udara manusia, biasanya pada ketinggian antara 1,2 hingga 1,5 meter dari lantai.

3. Ukuran Ruangan

Ruangan yang digunakan untuk lokasi pengukuran seluas 4x3 meter.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan 5 kali percobaan yang telah dilakukan didapat hasil tertinggi kualitas udara dengan nilai 1215 CO₂, 1337 NO, dan 874 PM_{2.5}. Selain itu nilai pengambilan berdasarkan jarak dengan nilai tertinggi yaitu 3280 CO₂, 1808 NO, dan 1808 PM_{2.5}. kemudian nilai tertinggi pengambilan data berdasarkan lokasi yang berbeda yaitu 3280 CO₂, 1808 NO, dan 1808 PM_{2.5}. berdasarkan data hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai kualitas udara dapat berubah tergantung dari faktor lingkungan, jarak dan lokasi pengambilan data. Oleh karena itu, dikembangkan alat kualitas udara berbasis IoT ini untuk memonitoring kualitas udara agar pengguna dapat mengambil tindakan untuk mencegah apabila kualitas udara berbahaya/tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Carvalho, "New WHO global air quality guidelines: more pressure on nations to reduce air pollution levels," *Lancet Planet. Heal.*, vol. 5, no. 11, pp. e760–e761, 2021, doi: [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(21\)00287-4](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00287-4).
- [2] A. Rapi and J. Limbong, "Sistem Deteksi Polusi Udara Berbasis Internet of Things Laporan Skripsi," no. 1907423009, 1907.
- [3] M. Ismail, R. Abdullah, and S. Abdussamad, "Tempat Sampah Pintar Berbasis Internet of Things (IoT) Dengan Sistem Teknologi Informasi," *Jambura J. Electr. Electron. Eng.*, vol. 3, pp. 7–12, 2021, doi: [10.37905/jjee.v3i1.8099](https://doi.org/10.37905/jjee.v3i1.8099).
- [4] S. Sadi, S. Mulyati, and P. B. Setiawan, "Internet of Things Pada Sistem Monitoring Kualitas Udara Menggunakan Web Server," *Formosa J. Multidiscip. Res.*, vol. 1, no. 4, pp. 1085–1094, 2022, doi: [10.55927/fjmr.v1i4.679](https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i4.679).
- [5] R. Aghorru and M. Kopravi, "Rancang Bangun Sistem Pemantau Kualitas Dan Polusi Udara Pm2.5 Yang Terintegrasi Dengan Platform Iot," *Technol. J. Ilm.*, vol. 14, no. 3, p. 311, 2023, doi: [10.31602/tji.v14i3.12029](https://doi.org/10.31602/tji.v14i3.12029).
- [6] K. Upi, D. I. Purwakarta, and U. P. Indonesia, "Rancang Bangun Prototype Sistem Monitoring Kualitas Udara (Co Dan Pm 2 . 5) Berbasis Internet Of Things Studi Kasus : Persimpangan Jalan," 2024.
- [7] T. N. Hakim and M. F. Susanto, "Sistem Monitoring Kualitas Udara Berbasis Internet of Things," *Pros. 11th Ind. Res. Work. Natl. Semin.*, no. 1, pp. 26–27, 2020.
- [8] A. J. Taufiq *et al.*, "SISTEM Monitoring Polusi Udara Berbasis Sensor Mq- 135 Untuk Deteksi Gas Co 2 Dan Co," vol. 25, no. 2, pp. 131–138, 2024.
- [9] I. P. A. W. Widyatmika, N. P. A. W. Indrawati, I. W. W. A. Prastya, I. K. Darminta, I. G. N. Sangka, and A. A. N. G. Saptaka, "Perbandingan Kinerja Arduino Uno dan ESP32 Terhadap Pengukuran Arus dan Tegangan," *J. Otomasi Kontrol dan Instrumentasi*, vol. 13, no. 1, pp. 35–47, 2021, doi: [10.5614/joki.2021.13.1.4](https://doi.org/10.5614/joki.2021.13.1.4).
- [10] J. Noorfirdaus and D. V. S. Y. Sakti, "Sistem Pendeteksi Kebakaran Dini Menggunakan Sensor MQ-2 dan Flame Sensor Berbasis Web," 2020. doi: [10.5281/zenodo.4362662](https://doi.org/10.5281/zenodo.4362662).